

« ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРЛАРИНИНГ ДАВЛАТ СОЛИК ХИЗМАТИ ОРГОНЛАРИ БИЛАН ҲАМКОРЛИГИ»

Абдурахмонов Наврўзбек Олимжон ўғли

309-гуруҳ курсанти

Мустақилликнинг дастлабки кунлариданоқ Қонституция ва қонунларимизда, айниқса, умумэътироф этилган халқаро ҳуқуқий нормаларда мустақамаланган инсон ва эркинликларини таъминлаш, унинг ҳаёти соғлиғи, кадр-қиммати ва бошқа қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш масалалари устувор вазифалардан бирига айланди. Қонун устуворлигини таъминлаш, шахс, оила, жамият ва давлатнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш аҳолининг ҳуқуқий маданият ва ҳуқуқий онгини ошириш, фуқароларни қонунга бўйсунтириш ва ҳурмат руҳида тарбиялаш – бу ривожланган бозор иқтисодиётига асосланган чинакам демократик ҳуқуқий давлат ва эркин фуқаролик жамияти қуришнинг нафақат мақсади, балки унинг воситаси, энг муҳим шарт ҳисобланади.

«Аҳолининг тинч ва осойишта ҳаётини таъминлаш, жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш, жамоат тартибини сақлаш – бугунги кунда энг муҳим вазифадир». Мазкур вазифа ижроси юзасидан мамлакатимизда суд-ҳуқуқ соҳасида амалга оширилиб келинаётган кенг кўламли ислохотлар хавфсизлик ва ҳуқуқ-тартиботни, жамиятда қонун устуворлигини, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш учун муҳим пойдевор бўлди, республикада ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ҳамда

ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги ишлари қониқарсиз деб эътироф этилди ва ҳуқуқбузарликларнинг самарали профилактикасини амалга ошириш давлат органлари, шу жумладан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, бошқа давлат ташкилотлари, шунингдек хўжалик бошқаруви органларининг устувор вазифаси этиб кўрсатиб ўтилди. Шунингдек, уларнинг ушбу соҳадаги фаолиятининг асосий йўналишлари, энг эътиборлиси, ҳафтанинг ҳар пайшанба куни «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни» этиб белгиланди ва ушбу кунда амалга ошириладиган тадбирлар доираси белгилаб берилди. Бу эса, ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи органлар ва муассасалар билан самарали ҳамкорлигини таъминлашга хизмат қилади.